

LA TEORÍA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS Y SU RELACIÓN CON EL SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL (*BURNOUT*)

THE CONSERVATION OF RESOURCES THEORY AND ITS RELATIONSHIP WITH BURNOUT SYNDROME

Ernesto Álvarez Díaz

Dionisio Zaldívar Pérez

Facultad de Psicología, Universidad de La Habana, Cuba.

RESUMEN

El Modelo de la Conservación de los Recursos sirve de sustento teórico a muchas de las investigaciones sobre el estrés que desde hace algunos años se realizan a nivel internacional. Nuestro propósito es delinear, a partir de la bibliografía revisada, sus principios, corolarios y conceptos fundamentales, como los de “caravana”, “pasadizo” y “cruce de recursos”. También se aborda la relación de este modelo con el Síndrome de Desgaste Profesional y con el constructo “estrés percibido”. Se concluye que la capacidad del modelo para sustentar una amplia gama de hipótesis en el campo de la investigación sobre el estrés y su utilidad para la intervención clínica en individuos y grupos, y para el diseño de programas de intervención en comunidades bajo circunstancias de déficit o de pérdida de recursos, lo hace un importante referente teórico para la actividad práctica e investigativa en el contexto cubano.

Palabras clave: caravana de recursos, cruce de recursos, desgaste profesional, estrés, pasadizo de recursos.

ABSTRACT

The Resource Conservation Model serves as a theoretical underpinning for much of the stress research that has been conducted internationally for some years. Our purpose is to outline, from the literature reviewed, its principles, corollaries and fundamental concepts, such as "caravan", "passageway" and "resource crossover". The relationship of this model

with the Professional Attrition Syndrome and with the construct "perceived stress" is also addressed. It is concluded that the model's capacity to support a wide range of hypotheses in the field of stress research and its usefulness for clinical intervention in individuals and groups, and for the design of intervention programs in communities under circumstances of deficit or loss of resources, makes it an important theoretical reference for practical and research activity in the Cuban context.

Keywords: *caravan of resources, crossover of resources, Burnout, stress, resource passageway.*

INTRODUCCIÓN

En los últimos treinta años, la Teoría de la Conservación de los Recursos (COR) se ha convertido a nivel internacional en una de las más citadas en psicología organizacional y comportamiento organizacional, y se ha adoptado en todas las áreas del espectro de estrés, desde el agotamiento hasta el estrés traumático. Se postula como un paradigma para la reflexión, con relevancia en la intervención clínica de los individuos y los grupos (Monnier y Hobfoll, 2000, citados por Pedrero-Pérez, 2003) y prescribe el aporte efectivo de recursos que posibiliten un cambio en las circunstancias reales de los sujetos afectados, y no únicamente la atención a los aspectos cognitivos relacionados con la pérdida y su impacto emocional. A partir de estos supuestos, pueden elaborarse programas adecuados para intervenciones comunitarias (Hobfoll y Jackson, 1991, citados por Pedrero-Pérez, 2012), para poblaciones con déficits acusados de recursos (Hobfoll y Wells, 1998, citados por Pedrero-Pérez, 2003) o con problemáticas específicas como el retorno de una guerra (Hobfoll *et al.*, 1991, citados por Pedrero-Pérez, 2012).

Una de las principales ventajas de la teoría COR es su capacidad para hacer una amplia gama de hipótesis específicas, mucho más diversas que las ofrecidas por las teorías que se centran en un único recurso central, tales como el control, o que hablan de recursos en general. Con esta teoría, Stevan E. Hobfoll intentó tender un puente entre las perspectivas ambientalistas y las cognitivistas, y ofrece así una explicación comprehensiva de la conducta tanto en circunstancias estresantes como en ausencia de presiones externas. La proposición medular es que la gente se esfuerza por preservar, proteger y elaborar recursos o cosas que valoran centralmente, y es la pérdida potencial o actual de estos la verdadera amenaza a la que se enfrentan. Con esta teoría, Hobfoll postula que el estrés es una reacción frente al ambiente en la cual se presenta una amenaza de pérdida de recursos, una pérdida neta de recursos, o una baja obtención de recursos tras haberse realizado una fuerte inversión de recursos o un esfuerzo significativo.

Es un principio crítico del modelo que la evaluación individual de los recursos es secundaria a lo que se valora de forma universal entre las personas. Entre estos recursos universales comúnmente valorados se encuentran la salud, el bienestar, la familia, la autoestima, el sentido y significado en la vida, etc. La forma en que se expresan estas evaluaciones difiere culturalmente, pero siempre refleja los mismos elementos centrales (Hobfoll *et al.*, 2018).

Por otro lado, esta teoría está estrechamente alineada con la teoría de la Optimización Selectiva con Compensación (SOC), que se centró en el desarrollo de la vida, en la ganancia y pérdida de recursos y en la inevitable pérdida de recursos que acompaña al envejecimiento, que a su vez exige un reajuste de los recursos disponibles para compensar dichas pérdidas.

1. LOS RECURSOS PSICOLÓGICOS

Por recursos, Hobfoll (1989) entiende los objetos, características personales, condiciones o energías que son valoradas por el individuo, o que sirven como un medio para obtener dichos objetos, características personales, condiciones o energías. Los recursos pueden tener valor en sí mismos, valor instrumental o valor simbólico, en la medida en que ayudan a las personas a definir “qué son”.

Los recursos objetales son aquellos valorados a causa de algún aspecto de su naturaleza física o por su valor secundario, en función de su rareza o precio. Pueden ser, por ejemplo, automóviles, herramientas de trabajo, etc. Las condiciones son recursos en la medida en que son valoradas y buscadas; se encuentran aquí el matrimonio, la edad, etc. Las características personales son recursos en la medida en que generalmente ayudan a resistir el estrés. Antonovsky (1979, citado por Hobfoll, Stevens & Zalta, 2015), por ejemplo, acuñó el concepto de recursos de resistencia general, y sugirió que la clave es la manera en que cada persona se orienta hacia el mundo. Diversos estudios sugieren que algunos rasgos y habilidades ayudan a resistir el estrés, entre ellos la autoestima, las habilidades sociales, las destrezas, la autoeficacia, etc. Los recursos energéticos incluyen el tiempo, el dinero, el conocimiento, que no están tipificados por su valor intrínseco, sino con relación a su potencial para adquirir otra clase de recursos.

Hobfoll no incluye en ninguna categoría al apoyo social. Considera que el potencial del apoyo social consiste en proporcionar o facilitar la preservación del resto de recursos, pero también puede ser un factor de pérdida de recursos. A diferencia de modelos anteriores, que consideraban el soporte social como una dimensión unipolar positiva con relación al afrontamiento del estrés, este enfoque matiza que solo será positivo si se presenta en las condiciones que lo requieren y en función de características personales. El efecto amortiguador del apoyo social tiene una eficacia limitada en el tiempo. Por otra parte, se ha propuesto que los recursos personales actuarían como una primera línea defensiva, en tanto que el apoyo social se situaría en segunda línea (Caplan *et al.*, 1984, citados

por Pedrero-Pérez, 2003), por lo que aquellos serían útil frente a situaciones estresantes controlables, mientras este amortiguaría los efectos de acontecimientos incontrolables (Chon, 1989, citado por Pedrero-Pérez, 2003).

2. PRINCIPIOS Y COROLARIOS DEL MODELO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS

Una serie de investigaciones realizadas por Hobfoll y sus colaboradores a lo largo de la última década lo llevaron a postular, en 2018, los principios y corolarios de la teoría COR. Entre ellos, el principio básico plantea que los individuos y grupos se esfuerzan por obtener, retener, fomentar y proteger aquellas cosas a las que atribuyen un valor central:

- Principio 1. Primacía de la pérdida: la pérdida de recursos es desproporcionadamente más destacada que la ganancia de recursos de similar magnitud. Este impacto, en comparación con la ganancia de recursos, se expresa en un efecto mucho mayor de la pérdida, en la velocidad de ese impacto y en el tiempo que este sigue afectando y siendo sobresaliente.
- Principio 2. Inversión de recursos: las personas deben invertir recursos para protegerse o recuperarse de las pérdidas y obtener nuevos recursos. Esto incluye la inversión directa de recursos –por ejemplo, el uso de los ahorros ante la pérdida de ingresos– y la inversión indirecta de recursos, tales como el aumento de las habilidades y calificaciones en los empleados de una empresa para prepararse para un entorno empresarial difícil.
- Principio 3. Paradoja de la ganancia de recursos: la ganancia de recursos aumenta en importancia en los contextos de pérdida de recursos. Es decir, cuando las circunstancias de pérdida de recursos son altas, las ganancias de recursos que se producen se vuelven más importantes, ganan en valor.
- Principio 4. Desesperación: cuando los recursos están agotados, los individuos entran en un modo defensivo para preservar el yo, que a menudo es agresivo y puede llegar a ser irracional. Este es el principio menos investigado de la teoría COR.
- Corolario 1. Aquellos con mayores recursos son menos vulnerables a su pérdida y más capaces de lograr ganancias. Por el contrario, las personas y organizaciones que carecen de recursos son más vulnerables a la pérdida de estos y menos capaces de obtener ganancias.
- Corolario 2. Ciclos de pérdida de recursos; su naturaleza en espiral. Debido a que la pérdida de recursos es más poderosa que la ganancia de recursos, y porque el estrés se produce cuando se pierden recursos, cada interacción de las personas y organizaciones en espiral de estrés tiene menos recursos para compensar su pérdida. Esto crea espirales de pérdida de recursos mediante las que las pérdidas ganan

tanto en el impacto como en el impulso.

- Corolario 3: Espirales de ganancia de recursos. La ganancia de recursos también tiene una naturaleza en espiral; sin embargo, debido a que la ganancia de recursos es de menor magnitud y más lenta que la pérdida de recursos, las espirales de ganancia de recursos tienden a ser débiles y tomar tiempo para desarrollarse. Los ciclos de ganancia son lentos, deben ser emprendidos por individuos y organizaciones para contrarrestar la pérdida y para construir compromiso. Una advertencia a este principio es que las espirales de ganancia de recursos ganan en ajustes, en condiciones de alta pérdida, lo que significa que la motivación para construir un ciclo de ganancia de recursos aumentará cuando se produzcan pérdidas y habrá un mayor rendimiento en condiciones de alto estrés.

3. LA EVALUACIÓN DE LAS PÉRDIDAS

El concepto de pérdida es central en este modelo y desafía presupuestos de modelos anteriores, según los cuales, por ejemplo, los cambios suponen una fuente intrínseca de estrés; este modelo desafía esa concepción, estimando que determinados cambios pueden producir estrés en la medida en que suponen determinadas pérdidas significativas, pero no otros cambios cuyas dimensiones negativas (pérdidas) no son mayores que las positivas (ganancias). Los cambios, las transiciones y los desafíos no son intrínsecamente estresantes.

En los modelos anteriores, especialmente en el situacional, se atribuía la capacidad de generar estrés a los acontecimientos según la dimensión de “indeseabilidad” que estimaban los sujetos; sin embargo, no quedaba claro qué se ocultaba tras ese concepto. Hobfoll postuló que la valoración positiva o negativa de un acontecimiento tenía que ver con la evaluación personal de las adquisiciones o pérdidas que tal acontecimiento proporcionaría al individuo que realizaba la valoración. Solo las valoraciones negativas desencadenan estrés, en la medida en que amenazan recursos apreciados.

El modelo también sugiere que, aunque la pérdida de recursos origine estrés, las personas utilizan otros recursos para compensar las pérdidas como mecanismo más adecuado y directo: ante la pérdida de una pareja, los individuos buscarán otra pareja; ante la pérdida de un puesto de trabajo, buscarán un nuevo empleo. Cuando el reemplazo directo no es posible, el reemplazo simbólico o a través de mecanismos indirectos puede ser posible: ante un decremento de la autoestima, los sujetos buscan experiencias alternativas que le reporten un *feed-back* más satisfactorio, o bien procuran efectuar determinadas manipulaciones en sus relaciones interpersonales para alcanzar una autoimagen más gratificante (Schlenker, 1987, citado por Hobfoll, 1989).

4. EL AFRONTAMIENTO

El afrontamiento supone un procedimiento de reasignación de recursos que el individuo realiza para amortiguar una situación estresante. Tal procedimiento se realiza a través de mecanismos cuya racionalidad, eficiencia y

efectividad son objeto de interés para la investigación. Utilizar estrategias de afrontamiento es un mecanismo estresante en sí mismo. Frente a una circunstancia estresante, los sujetos derrochan energía, los apoyos son utilizados y la autoestima está en riesgo. Si los recursos gastados en el afrontamiento aventajan a las ganancias obtenidas, la consecuencia del afrontamiento es probablemente negativa.

Las personas están motivadas para ganar recursos, y esta motivación las lleva a invertir sus recursos actuales con el objeto de enriquecer su bagaje total, tanto para protegerse de futuras pérdidas como para fortalecer su estatus actual. El modelo predice que cuando las inversiones no procuran buenos resultados, los individuos los experimentan como pérdidas; la pérdida sería, en este caso, la pérdida de las ganancias esperadas. La capacidad de inversión de recursos para la ganancia neta de nuevos recursos no está al alcance de todas las personas; aquellas cuyo arsenal de recursos se sustenta en la precariedad son especialmente vulnerables a pérdidas adicionales, de modo que una puede degenerar en una espiral de pérdidas, siendo incapaz el sujeto de movilizar recursos de los que carece para compensarlas. Incluso, la reasignación de sus escasos recursos puede afectar negativamente a la hora de afrontar nuevas situaciones estresantes, pues se produce una depleción de las reservas. Adicionalmente, cuando la apuesta es alta, estas personas pueden poner en práctica estrategias de control de pérdidas que tienen un alto coste y una baja probabilidad de éxito, aunque pueden presentar un pago a corto plazo –estas estrategias, cuando se generalizan, se colocan en la base de muchos de los trastornos de personalidad descritos por Beck y Freeman (1995, citados por Pedrero-Pérez, 2003) y Millon y Davis (1998, citados por Pedrero-Pérez, 2003)–; si este pago no llega, es probable que el sujeto experimente una sensación de desamparo y desesperanza, quedando expuesto a nuevas pérdidas. La utilización de estas estrategias de alto coste/bajo beneficio se había relacionado en otras perspectivas con tendencias masoquistas, pero desde la óptica de la conservación de los recursos, su uso se justifica por la inexistencia de otras alternativas en el arsenal estratégico de los individuos.

El concepto de *appraisal* (o valoración personal del balance amenaza/recursos), que era central en la teoría interaccional del estrés, también es congruente con el modelo COR, pero considerando que tal evaluación no se refiere específicamente a cada situación; las personas utilizan una guía normativa para asignar un valor tanto a las circunstancias ambientales como al sentido de sí mismos. Se trata de una creencia duradera de que un modo específico de conducta es personal y socialmente preferido a su opuesto o inverso, de modo que tanto la representación cognitiva de las demandas sociales como las necesidades individuales serían resueltas por el individuo en la dirección que sus valores preasignados determinarían (Rokeach y Regan, 1980, citados por Pedrero-Pérez, 2012). Estos valores, en último término, significarían un anclaje personal en la percepción del sí mismo y del mundo (Hobfoll, 1998, citado por Hobfoll *et al.*, 2005).

Uno de los mecanismos que algunos autores habían propuesto para preservar los recursos era el desplazamiento del foco de atención, o reasignación de significación al episodio estresante, por ejemplo, reinterpretar una amenaza como desafío (Kobasa, 1979, citado por Hobfoll, Stevens & Zalta, 2015). Complementariamente, se propuso otro mecanismo: la reevaluación de recursos de afrontamiento, según la cual los individuos pueden combatir su

sensación de pérdida modificando la estimación de valor, tanto de los recursos objeto de amenaza o de pérdida neta (a la baja) como de los recursos disponibles (al alza). Ambos procedimientos situarían al *appraisal* como la piedra angular de la resistencia al estrés. Sin embargo, desde el modelo COR se cuestiona la pretendida flexibilidad del proceso: los cambios de valoración suponen un atentado directo a la propia autoestima o a la estima de los demás, en la medida en que modifica el anclaje personal, elaborado a través de la experiencia personal de interacción con el medio, que se traduce en un esquema de valores. Aunque la reevaluación de recursos permita la amortiguación inmediata de la presión estresora, el precio de tal procedimiento tiene un alto coste para el individuo en términos de decremento de la autoestima, por lo que el balance básico será un moderado efecto reductor del estrés a riesgo de comportarse o experimentarse a sí mismos de manera disonante con su visión básica del *self* y del mundo, y el consecuente malestar psicológico.

Hobfoll y sus colaboradores ponen de manifiesto el hecho de que el afrontamiento es un proceso que siempre tiene lugar en un escenario social, porque la mayor parte de los estresores tienen un carácter (o bien tienen algún componente) interpersonal, los esfuerzos individuales para contrarrestar los estresores tienen consecuencias de índole social y porque el afrontamiento es un acto que requiere la interacción con otros. Algunos estudios mostraban que las mujeres son más sensibles a las influencias del contexto social que los varones, pero también más proclives a la utilización de los recursos de índole social para la resolución de los conflictos (Hobfoll y Stokes, 1988, citados por Pedredo-Pérez, 2012). Las mujeres se encuentran con mayor probabilidad en escenarios en los que se les atribuye menor autoridad y, en consecuencia, menor capacidad para ejecutar conductas de control. Cuando estos escenarios cambiaban y se dotaba a las mujeres de mayor autoridad, capacidad de control y responsabilidad, su orientación hacia el problema no se diferenciaba de la de los varones, salvo en una menor agresividad (Powell, 1988, citado por Pedredo-Pérez, 2012). En definitiva, la principal diferencia entre hombres y mujeres sería que estas son más proclives a una aproximación social a los problemas (Thoits, 1991, citado por Pedredo-Pérez, 2012). Lo que Hobfoll propone es que la búsqueda de apoyo social es una estrategia orientada a resolver los problemas, que parte de una evaluación según la cual las demandas exceden las propias capacidades, pero la adición de aquellas que otros inviertan puede incrementar las probabilidades de éxito.

La revisión de la literatura precedente, a la luz del nuevo encuadre teórico formulado por Hobfoll, llevó a este y a su equipo a formular el Modelo de Afrontamiento Bidimensional (Hobfoll *et al.*, 1994, citados por Hobfoll *et al.*, 2005), que tenía en cuenta no solo la orientación hacia el problema (eje activo-pasivo), sino también el carácter social del proceso de afrontamiento (eje prosocial-antisocial). El afrontamiento activo, junto con una utilización positiva de los recursos sociales, incrementa los beneficios individuales en la resistencia frente al estrés, ofrece resultados más saludables (Hobfoll y Lerman, 1989, citados por Pedrero-Pérez, 2012) y es más eficaz en la consecución de objetivos (Saranson *et al.*, 1987, citados por Pedredo-Pérez, 2012). Por el contrario, un afrontamiento agresivo puede favorecer el alejamiento de los otros y del apoyo social que pudieran proveer (Lane y Hobfoll, 1992, citados por Hobfoll, Hall & Walter, 2006), con resultados negativos para la salud individual, incluso cuando se alcanzaran los objetivos (Jonson, 1990, citado por Pedrero-Pérez, 2012).

Los ejes no representan conductas concretas, sino dimensiones estratégicas generales de afrontamiento, de modo que personas con una tendencia primaria a actuar de forma activa y prosocial pueden compartir conductas con otras pasivo antisociales, siendo el modelo un heurístico de utilidad para comprender la orientación molar de la conducta de los sujetos.

El afrontamiento centrado en el problema (Lazarus y Folkman, 1984, citados por Salazar-Carvajal *et al.*, 2014) o afrontamiento activo (Carver *et al.*, 1989, citados por Pedredo-Pérez, 2012) puede realizarse en un sentido prosocial o en un sentido antisocial. Es decir, las estrategias de resolución activa de conflictos pueden buscar la complicidad de los otros, el trabajo cooperativo con ellos y la suma de esfuerzos (activo-prosocial), o bien pueden procurar la utilización indirecta de los recursos ajenos, mediante la manipulación, en beneficio propio (activo-antisocial). Los estudios precedentes indican que los varones tienen una mayor tendencia a utilizar las estrategias activas, pero estas pueden inclinarse, en algunos casos, hacia posiciones antisociales, no tenidas en cuenta por los modelos de orientación individualista.

El afrontamiento pasivo, según el modelo, puede adoptar dos formas: la evitación y la acción cautelosa. La evitación, como forma más pasiva, puede ser, a su vez, asocial (evitando a los otros) o antisocial (conductas pasivo-agresivas). La acción cautelosa supone una demora de la actuación en la medida en que prioriza la evaluación de todos los elementos como condición previa a la acción.

El modelo elude intencionadamente los aspectos emocionales del afrontamiento, focalizando su atención en las estrategias conductuales. Para ello argumentan dos razones fundamentales: la contrastada capacidad predictiva de las medidas del afrontamiento sobre las consecuencias emocionales, haciendo innecesaria una medida adicional, y la imposibilidad de distinguir entre lo que se pretende un estilo de afrontamiento (centrado en la emoción) de lo que pueden ser las consecuencias emocionales de tal proceso.

5. CARAVANAS DE RECURSOS Y PASADIZO DE RECURSOS

Con sus investigaciones, Hobfoll también ha desarrollado una mayor comprensión y énfasis tanto en la interrelación entre los recursos como en los ambientes y contextos que crean un terreno fértil o infértil para la creación, el mantenimiento o la limitación de estos. Son importantes en ese contexto los constructos “caravanas de recursos” y “pasajes de caravanas de recursos”.

Hobfoll (2012) ha teorizado que los recursos no existen individualmente, sino que viajan en paquetes o caravanas, tanto para los individuos como para organizaciones. Debido a que los recursos tienden a ser consecuencia de los aprendizajes, mecanismos de adaptación, entre otros, es probable que aparezcan como coviajeros. Por ejemplo, la autoestima, el optimismo y la autoeficacia surgen a la par del desarrollo, y por lo tanto, están estrechamente interrelacionados. Condiciones sociales positivas y de apoyo

favorecen los recursos personales, por lo tanto existe correlación entre estos y el apoyo familiar, el respaldo de las organizaciones, etc.

Los recursos de las personas existen en condiciones, ambientes y entornos que lo mismo pueden fomentar que limitar o bloquear su creación y sustento. Las organizaciones y la cultura juegan amplio e importante papel en este proceso, pero no en pocas ocasiones los académicos se pierden en estos niveles debido al énfasis abrumador del nivel individual. Si se trata de grupos sociales, género, grupos étnicos o cualquier conjunto determinado de individuos, cuando nos fijamos en sus recursos, en sus niveles de estrés, en su productividad, en realidad estamos viendo un reflejo de la organización y de la cultura, de lo que ellas mismas crean, mantienen y fomentan a través de sus pasadizos. Las condiciones sociales y ambientales pueden crear resiliencia o fragilidad, aptitud social o torpeza social, tolerancia o intolerancia, entre las personas que se encuentran expuestas a tales ambientes.

En las siguientes secciones pasamos a la forma en que las organizaciones comparten e intercambian recursos, importante para entender tanto los procesos organizativos como las estrategias de intervención basadas en COR.

5.1. Cruce de recursos

Una dimensión adicional de la teoría COR (Hobfoll, 1989; Hobfoll, 2001, citado por Hobfoll *et al.*, 2005) es el intercambio de recursos basado en el Modelo de Cruce de Recursos. Este fue definido por Bolger *et al.* (1989, citados por Hobfoll *et al.*, 2018) como el proceso interpersonal que ocurre cuando el estrés laboral o la tensión psicológica experimentada por una persona afecta el nivel de tensión de otra persona en el mismo entorno social. Por lo tanto, el cruce es una transmisión diádica interindividual de estados y experiencias psicológicas. De este modo, el cruce actúa como uno de los mecanismos de intercambio de recursos dentro de caravanas de recursos. Este modelo amplía los enfoques anteriores al añadir un nivel de análisis interindividual, ampliar el enfoque a los dúos, equipos y organizaciones (Westman, 2001, citado por Hobfoll *et al.*, 2018), y esbozar los mecanismos por los cuales las experiencias, las emociones y los recursos se transfieren dentro de contextos sociales y organizativos.

Westman (2001, citado por Hobfoll *et al.*, 2018) propuso tres mecanismos para delinear la forma en que estos procesos de cruce pueden ocurrir: en primer lugar, en el cruce directo, mediante el cual las experiencias, los estados afectivos y los recursos se transmiten entre los individuos a través de la empatía; en segundo lugar, en el cruce indirecto, mecanismos específicos de mediación o moderación que intervienen en la transmisión de la experiencia (por ejemplo, mecanismos de afrontamiento o interacción, como pueden ser el apoyo social y otros); y por último, en el cruce espurio, que consiste en que algunos

factores de estrés compartidos entre varias personas (por ejemplo, las dificultades económicas) pueden generar efectos comunes a todos (por ejemplo, ansiedad e insatisfacción).

La definición original del modelo de cruce se centró en el estrés y la tensión, y la mayoría de los estudios encontraron evidencias del cruce de estrés psicológico y tensiones, como la ansiedad, el agotamiento, la percepción de bienestar y los conflictos entre el trabajo y la familia. Westman (2001, citado por Hobfoll *et al.*, 2018) amplió el enfoque para incluir la transmisión de estados y experiencias positivas. Fue así como propuso que los mecanismos de cruce (directos, indirectos y espurios) eran igualmente aplicables tanto para el cruce negativo como para el positivo. De manera que la tensión en un trabajador, por ejemplo, puede producir una reacción empática en el otro, sobre quien también aumenta la tensión, así como el compromiso laboral expresado en uno puede alimentar el compromiso laboral del otro.

El compromiso se refiere a un estado afectivo-cognitivo persistente y generalizado que no se centra en objeto específico, evento, individuo o comportamiento. Schaufeli y Bakker (2004, citados por Hobfoll *et al.*, 2018) definieron el compromiso con el trabajo como un estado mental positivo y satisfactorio relacionado con el trabajo caracterizado por el vigor, la dedicación y la absorción. Los empleados comprometidos tienen una sensación de conexión enérgica y afectiva con sus actividades de trabajo. El compromiso con el trabajo incluye los recursos de trabajo (por ejemplo, autonomía laboral y apoyo de supervisores) y recursos personales (por ejemplo, autoeficacia, autoestima) que se relacionan con el compromiso individual. Esta acumulación de recursos puede, a su vez, aumentar la probabilidad de que los trabajadores comprometidos también participen en otras funciones, a través de comportamientos de apoyo (Bakker y Xanthopoulou, 2009, citados por Hobfoll, Chen & Westman, 2015).

El cruce de emociones positivas también puede ocurrir indirectamente, después de una interacción entre los trabajadores. Por ejemplo, cuando una persona cuenta con recursos en el trabajo (como el apoyo, control y supervisión), esta puede ser capaz de proporcionar más apoyo a su cónyuge, lo que genera un aumento en el bienestar de este último. Por último, pueden producirse efectos cruzados positivos espurios en un ambiente de trabajo en el que todos los trabajadores están expuestos a los mismos niveles de recursos de trabajo (por ejemplo, condiciones de trabajo favorables).

5.1.1. Implicación del cruce de recursos para los grupos de trabajo y las organizaciones

Al igual que COR, el modelo de cruce propone que, a través del proceso de cruce de recursos, un conjunto de recursos (caravana de recursos) mejora el compromiso y la resiliencia en un centro de trabajo. En conjunto, los hallazgos sugieren que mejorar la acumulación de recursos (de los trabajadores y directivos) y la promoción del cruce de recursos puede aumentar el compromiso y la participación laboral entre

todos. Este mecanismo de intercambio de recursos en el equipo a nivel organizativo puede ser fundamental para crear y mantener el compromiso y la resiliencia en equipos y organizaciones; por ello es conveniente que las organizaciones desarrollen intervenciones para aumentar los intercambios de recursos.

Al ayudar a los trabajadores a adquirir recursos que conducen al compromiso y la resiliencia, y al eliminar obstáculos que llevarían al agotamiento de los recursos, las organizaciones pueden prevenir el estrés y la tensión, y mejorar el bienestar y la eficacia. Apoyar la autoeficacia laboral en sus centros podría contribuir positivamente a sus procesos cruzados, lo que a su vez puede impactar en el compromiso con el trabajo y mejorar el rendimiento. En consecuencia, el cruce de recursos entre trabajadores puede llevar a las familias y organizaciones a ser más resilientes y, poco a poco, contribuye a crear una mejor sociedad.

6. RELACIÓN DEL MODELO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS CON EL SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL (*BURNOUT*)

La primera referencia de la teoría COR en el contexto organizacional fue hecha por Shirom (1989, citado por Hobfoll *et al.*, 2005). Tras la presentación introductoria de la teoría de Hobfoll, Shirom propuso incorporar el concepto de “desgaste” en el marco COR y examinar sus implicaciones teóricas, empíricas y prácticas. Tomando la noción de evitar la pérdida y maximizar las ganancias, Shirom explicó por primera vez que los individuos experimentan desgaste cuando perciben la pérdida neta de recursos que no se pueden reabastecer. En consecuencia, definió el desgaste como un estado crónico de recursos agotados expresados a través de la fatiga y el agotamiento, en respuesta a las demandas ambientales y organizacionales.

La huella más significativa en la aplicación y desarrollo de la teoría COR al área del desgaste en el entorno organizacional estuvo marcada por Hobfoll y Freedy (1993, citados por Hobfoll *et al.*, 2005), que sugirieron que la teoría COR tiene una propuesta particular para la comprensión de cómo el estrés conduce al desgaste. Al presentar el principio de la primacía de la pérdida, afirmaron que los trabajadores son más sensibles a los fenómenos en el lugar de trabajo que se traducen en pérdidas para ellos. Con el fin de reducir los efectos de dichas pérdidas, las personas participan activamente en los esfuerzos de afrontamiento, invirtiendo así más recursos. A menos que se logren mayores ganancias para compensar el deterioro de los recursos invertidos, el inevitable agotamiento de estos se acelera e intensifica en la medida en que los recursos se encuentran interrelacionados. El individuo entra en una espiral de pérdida que conduce al empobrecimiento final de los recursos, lo que lleva al desgaste. Hobfoll y Freedy (1993, citados por Hobfoll *et al.*, 2005) destacaron el aspecto dinámico del desarrollo y mantenimiento del

desgaste, explicando que este es inevitable, ya que la tasa por la que el trabajo exige agotar los recursos es más rápida que su reposición.

Shirom (2003, citado por Hobfoll *et al.*, 2005) se refiere a la pérdida inicial como una etapa primaria de una espiral de pérdida creciente, que lleva al desgaste. También sugirió que este proceso está entrelazado con los modos de afrontamiento y propuso que, en las primeras etapas del desgaste, se producen esfuerzos de afrontamiento directos y activos para compensar el agotamiento de las energías. Si estos esfuerzos no dan resultados positivos, el individuo puede caer en el desapego emocional y en comportamientos defensivos, reflejados a través de las diferentes dimensiones relacionadas con el desgaste: cansancio emocional, falta de realización personal y despersonalización/cinismo (Maslach y Jackson, 1981, citados por Hobfoll *et al.*, 2005; Maslach y Leiter, 1997).

Una consideración inicial discriminatoria de las demandas contra los recursos y sus respectivas asociaciones con los componentes del desgaste (Maslach, 1982, citado por Hobfoll *et al.*, 2005) fue ejecutada por Leiter (1993, citado por Hobfoll *et al.*, 2005), quien delineó patrones diferenciales de desarrollo del cansancio emocional, frente a la despersonalización y la realización personal. Este implica que demandas como la carga de trabajo o los conflictos interpersonales aumentan el cansancio emocional, lo que conduce entonces a la despersonalización. La presencia de recursos, por otro lado, como el apoyo social u oportunidades para mejorar las habilidades influyen en la realización personal. Por lo tanto, las demandas laborales están relacionadas con el cansancio emocional, mientras que los recursos están asociados con la despersonalización y la realización personal. El autor explicó que si bien el cansancio emocional es un proceso interno, la despersonalización y la realización personal son inherentes a los contextos sociales, lo que incluye las provisiones de recursos organizativos y las relaciones.

Un examen más detallado del desgaste en términos de COR fue mostrado por Lee y Ashforth (1996, citados por Hobfoll *et al.*, 2005), que ya asociaba demandas con pérdidas y recursos con ganancias. En un meta-análisis de los estudios de desgaste, establecieron diferencias entre los indicadores de características del trabajo que pueden conducir a la pérdida de recursos y el potencial de ganancias de recursos. Sus hallazgos demostraron que la mayoría de los correlatos de pérdida estaban fuertemente relacionados con niveles más altos de desgaste. El cansancio emocional estaba fuertemente asociado con las demandas, pero asociado de manera más débil con los recursos. Estos hallazgos corroboran el principio COR de la primacía de la pérdida, reflejado en las demandas y no por los recursos.

Además, el cansancio emocional y la despersonalización estaban fuertemente asociadas con las intenciones de rotación y el compromiso laboral, y relacionado de manera débil con el control. En línea con la teoría COR, Lee y Ashforth (1996, citados por Hobfoll *et al.*, 2005) explicaron que los recursos

ayudan ante la necesidad del afrontamiento defensivo, y que aquellos que tienen mayores recursos tienen una menor necesidad de estrategias defensivas. Estos hallazgos fueron reforzados más tarde por un estudio en profesionales de los recursos humanos, en el que se encontraron relaciones positivas entre el cansancio emocional y la sobrecarga, la despersonalización y el castigo, y entre la realización personal y las recompensas. De forma similar a Lee y Ashforth (1996, citados por Hobfoll *et al.*, 2005), con el apoyo de Hobfoll y Shirom (2000, citados por Hobfoll *et al.*, 2005), encontraron que el agotamiento de los recursos energéticos aumenta los mecanismos de afrontamiento que se necesitan para proteger al individuo de nuevas pérdidas, lo que eventualmente produce despersonalización y disminución de la realización personal.

Wright y Cropanzano (1998, citados por Li & Xu, 2020), quienes llevaron a cabo un estudio longitudinal entre trabajadores sociales, también explicaron sus hallazgos en términos de afrontamiento. Encontraron relaciones entre el cansancio emocional y la disminución del rendimiento laboral y la rotación voluntaria. Postularon que el reconocimiento del cansancio emocional, recurso necesario para hacer frente a los factores de estrés interpersonal, fomenta el uso de métodos selectivos de afrontamiento. Los autores afirmaron que la mayoría de las personas en estas situaciones seleccionan estrategias de afrontamiento relacionadas con la retirada de la situación, lo que se asocia a la insatisfacción en el trabajo, la disminución del rendimiento y la rotación. Por lo tanto, en términos de la teoría COR, el cansancio emocional es un estado de recursos empobrecidos que no permite la inversión, conduce a una mayor pérdida de estos y genera un deterioro en el rendimiento e intenciones de rotación.

En un estudio realizado por Janssen *et al.* (1999, citados por Hobfoll *et al.*, 2005) entre enfermeras, encontraron que el cansancio emocional estaba fuertemente asociado con la sobrecarga de trabajo, mientras que no lo estaban la realización personal y la despersonalización. Los recursos de autoestima y apoyo social mostraron una relación negativa con el cansancio emocional, mejorando así la noción de la teoría COR que plantea que las personas con mayores recursos son menos vulnerables a las pérdidas. Asimismo, Demerouti *et al.* (2000, citados por Hobfoll *et al.*, 2005) encontraron fuertes relaciones entre, por ejemplo, la carga de trabajo física, la presión de tiempo y los contactos con pacientes, y el desgaste. Además, encontraron que los factores estresantes, como el tiempo y las demandas relacionadas con las tareas, se asociaron con la tensión (por ejemplo, el cansancio emocional, psicossomático y la salud mental), mientras que el estrés derivado de las relaciones con los colegas se asoció con la abstinencia psicológica (por ejemplo, el cinismo y la falta de compromiso).

La mayoría de los estudios se centraron en las relaciones entre los componentes del desgaste, el trabajo y los recursos y demandas personales (Cordes *et al.*, 1997; Lee y Ashforth, 1996; Leiter, 1993; todos

citados por Hobfoll *et al.*, 2005; Wright y Cropanzano, 1998, citados por Li & Xu, 2020), mientras que otros destacaron el diferencial impacto de los recursos y las demandas (Demerouti *et al.*, 2000; Janssen *et al.*, 1999; Taris *et al.*, 2001, todos citados por Hobfoll *et al.*, 2005). Cabe señalar la notable contribución de la teoría COR al campo del desgaste dentro del área de comportamiento organizacional. Esta contribución es de naturaleza recíproca, al mejorar simultáneamente tanto la teoría como la investigación.

7. RELACIÓN DEL MODELO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS CON EL ESTRÉS PERCIBIDO

El estrés percibido aparece como una de las variables que más interés ha despertado en los últimos años, principalmente por su constatada relación con variables de salud. En una buena parte de los casos, el estrés percibido sería consecuencia de un inadecuado afrontamiento de los conflictos (Folkman y Moskowitz, 2004, citados por Pedrero-Pérez, 2012), o bien los estímulos estresantes serían consecuencias del mal afrontamiento que, lejos de resolver los conflictos, generarían una espiral de pérdida de recursos (Hobfoll, 2001, citado por Hobfoll *et al.*, 2005). A su vez, el estrés percibido puede ser un elemento causal o mediador en multitud de problemas de salud física o psicológica, y provoca el bloqueo del funcionamiento de la corteza prefrontal, derivando en la pérdida del control superior de la conducta.

Según la teoría COR, la pérdida de recursos es el factor clave del estrés percibido, siendo más potente y decisivo que la ganancia de recursos, apoyado por dos de sus principios generales: el principio de prominencia de la pérdida de recursos frente a la ganancia y el principio de inversión de recursos como protección o recuperación de las pérdidas y la obtención de nuevos recursos (Hobfoll, 2001, citado por Hobfoll *et al.*, 2005). El principio de prominencia establece que, cuando la relación pérdida-ganancia es equivalente, la pérdida tendrá un mayor impacto, puesto que hay más agotamiento de recursos después de una pérdida que generación de recursos ante la ganancia. También señala que la trascendencia de la ganancia se concibe en el contexto de pérdida de recursos (Hobfoll *et al.*, 2000, citados por Pedrero-Pérez, 2003). Por su parte, el citado principio de inversión de recursos pone de manifiesto el potencial impacto positivo de los eventos estresantes, ya que su motor es la protección y recuperación de la pérdida de recursos, de tal manera que la pérdida, por ejemplo, de recursos económicos, no solo actúa como un evento estresante, sino también como un factor crítico en la puesta en marcha de estrategias de afrontamiento que implican la obtención de nuevos recursos.

Otros resultados afirman que la teoría COR presenta mayor capacidad predictiva que otras precedentes en un estudio que relaciona el estrés laboral y el familiar, y la espiral de pérdida de recursos consecuente

(Grandey y Cropanzano, 1999, citados por Hobfoll *et al.*, 2005). La investigación en poblaciones que han sufrido el impacto de una guerra (Hobfoll *et al.*, 1994, citados por Hobfoll *et al.*, 2005; Weathers *et al.*, 1995, citados por Pedrero-Pérez, 2012) confirma lo planteado por Hobfoll (1992, citado por Pedrero-Pérez, 2012) de que la rápida pérdida de recursos se debe a que esta ataca valores básicos de las personas, ocurre inesperadamente, diseña una situación en la que al individuo se le formulan simultáneamente demasiadas demandas, cae fuera del dominio para el cual han sido desarrollados los recursos, y deja secuelas indelebles y evocadoras en forma de imágenes asociadas al hecho. La teoría de Hobfoll también explica el compromiso social para la reconstrucción tras acontecimientos catastróficos, como atentados terroristas (Berberian, 2003, citado por Pedrero-Pérez, 2012).

La relación entre salud laboral y conservación de recursos ha sido objeto de estudio (Taris, 1999, citado por Pedrero-Pérez, 2003) y proporciona valiosa información sobre el proceso que siguen los individuos cuando formulan una intención de cambio de trabajo y el balance decisional en relación con la expectativa de ganancias y pérdidas que el cambio puede proporcionarles. También se ha estudiado la cuestión desde una perspectiva opuesta, esto es el ajuste saludable al entorno laboral: los recursos de índole personal, como la autoestima y autoeficacia, cuando se desarrollan en conjunción con condiciones favorables en el entorno de trabajo, por ejemplo, objetivos claramente delimitados o clima de apoyo social, favorecen un adecuado ajuste, lo que rinde consecuencias positivas tanto en el ámbito de la salud laboral como en el del rendimiento y el incremento de recursos organizacionales (Halbesleben, 2006, Salanova *et al.*, 2006, citados por Pedrero-Pérez, 2012). Además, como predice el modelo de Hobfoll, tales recursos personales son factores moderadores del malestar de forma especialmente significativa en situaciones de pérdida de otros recursos en el entorno laboral (Riulli y Savicki, 2003, citados por Pedrero-Pérez, 2012).

Aunque no es central en la teoría de Hobfoll, también se han estudiado los periodos en los cuales se incrementa el arsenal de recursos y los efectos posteriores sobre la mejora del desempeño, como en los periodos vacacionales (Fritz y Sonnentag, 2006, citados por Pedrero-Pérez, 2012). Otros autores han desarrollado, mediante ecuaciones estructurales, un modelo de equilibrio dinámico en el manejo de los recursos a partir de la teoría COR, distinguiendo entre cambio intra e interindividual. Factores externos, como problemas financieros, provocan malestar transitorio en los individuos, pero no se relacionan con cambios de salud; por el contrario, el malestar mantenido se traduce en importantes cambios en la salud percibida por los individuos (Gorgievski-Duijvesteijn *et al.*, 2005, citados por Pedrero-Pérez, 2012).

CONCLUSIONES

El Modelo de los Recursos constituye un referente teórico que posibilita una abarcadora gama de hipótesis para abordar el fenómeno del estrés y su amplio espectro, y dentro de este, el Síndrome de Desgaste Profesional

(*Burnout*). Su viabilidad ha sido fundamentada por los resultados de la actividad investigativa que hace más de una década se desarrolla internacionalmente. Supone un marco teórico integral para la noción del desgaste como un proceso progresivo y dinámico resultante del estrés, asociado con la pérdida de recursos y el empobrecimiento de estos. Proporcionó bases para diversas definiciones y perspectivas. Como tal, ha consolidado un amplio campo de conocimiento teórico en una teoría integral.

Muchos de los resultados demuestran la relación que existe entre los principios de primacía de la pérdida, la inversión de recursos, la paradoja de la ganancia de recursos y el principio de la desesperación, con el inicio de las espirales de pérdidas de recursos y el desencadenamiento del Síndrome de Desgaste Profesional. También se ha demostrado la relación del modelo con el afrontamiento y sus mecanismos. Este permite pronosticar los efectos del estrés y del Síndrome de Desgaste Profesional en poblaciones sometidas a escenarios de pérdidas o de amenazas de pérdidas de recursos. Las caravanas, los pasadizos y el cruce de recursos son constructos útiles tanto para la atención clínica, la orientación psicológica, como para el diseño de programas de intervención a nivel institucional, organizacional, y comunitario. En todo ello vemos la utilidad e importancia del Modelo de los Recursos para el contexto cubano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Hobfoll, S. (1989). Conservation of Resources: A New Attempt at Conceptualizing Stress. *American Psychologist*, 44(3), 513-524. DOI: 10.1037/0003-066X.44.3.513
- Hobfoll, S. (2012). *Conservation of Resources and Disaster in Cultural Context: The Caravans and Passageways for Resources*. Nueva York: Guilford Publications.
- Hobfoll, S., Chen, S., & Westman, M. (2015). The Commerce and Crossover of Resources: Resource Conservation in the Service of Resilience. *Stress and Health*, 31(2), 95-105. Doi: 10.1002/smi.2574
- Hobfoll, S., Halbesleben, J., Neveu, J., & Westman, M. (2018). Conservation of Resources in the Organizational Context: The Reality of Resources and their Consequences. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 5, 103-128. Recuperado de <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032117-104640>
- Hobfoll, S., Hall, B., & Walter, K. (2006). Conservation of Resources Theory and Trauma: An Evaluation of New and Existing Principles. En *Stress and Anxiety – Application to Health, Community, Work Place, and Education* (pp.230-250). Cambridge: Cambridge Scholar Press Ltd. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/269711011_Conservation_of_resources_theory_and_trauma_An_evaluation_of_new_and_existing_principles

- Hobfoll, S., Stevens, N. R., & Zalta, A. K. (2015). Expanding the Science of Resilience: Conserving Resources in the Aid of Adaptation. *Psychological Inquiry*, 26(2), 174-180. Recuperado de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4826077/>
- Hobfoll, S., Westman, M., Chen, S., Davidson, O., & Laski, S. (2005). Organizational Stress through the Lens of Conservation of Resources (COR) Theory. *Research in Occupational Stress and Well Being*, (4), 167-220. DOI: 10.1016/S1479-3555(04)04005-3
- Li, J., & Xu, S. (2020, 26 de junio). Extraversion, Neuroticism, and Employee Voice: A Conservation of Resources Perspective. *Frontiers in Psychology*. Recuperado de <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01281>
- Maslach, C. y Leiter, M. (1997). *The Truth about Burnout. How Organizations Cause Personal Stress and What to Do about It*. San Francisco, California: Josey-Bass Inc. Publishers.
- Pedrero-Pérez, E. J. (2003). *Modelo de conservación de los recursos de Hobfoll y su potencial aplicación al tratamiento de las drogodependencias*. Recuperado de <https://www.researchgate.net/publication/265166210>
- Pedrero-Pérez, E. J. (2012). Adaptación española de la Escala Multiaxial de Afrontamiento Estratégico de Hobfoll. *Psicothema*, 24(3), 455-460. Recuperado de <http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=4039>
- Salazar-Carvajal, P. F., Herrera-Sánchez, I. M., Rueda-Méndez, S. y León-Rubio, J. M. (2014). El efecto de la Conservación de Recursos sobre la intención emprendedora en el contexto de crisis económica: el rol moderador de la autoeficacia y la creatividad. *Anales de Psicología*, 30(2), 549-559. Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282014000200018